

QARAQALPAQ XALÍQ NAMALARÍ HAQQÍNDA TARIXÍ DEREKLER HÁM
AÑIZLAR

Qurbanova Feride

ÓZMKÓMI NF “Qosıq hám oyın” qaniygeligi 2-kurs studentı

Maxamatdinova Lola Maxamatdinovna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıđı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153166>

Annotaciya. Bul teziste qaraqalpaq xalıq namalarınıń kelip shıǵıw tariyxı hám olardıń mazmunı jas áwladlarǵa tárbiyalıq aǵımıyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Baqsı, duwtar, tariyx, ápsana, nama, muzıka, qosıq, añız, qosıq teksti.

HISTORICAL SOURCES AND LEGENDS ABOUT KARAKALPAK FOLK
MUSIC

Abstract. The thesis tells about the history of the origin of Karakalpak folk melodies and the educational significance of their content for the younger generation.

Key word: Bakshi, dutor, history, Upson, melody, music, spoon, spoon text.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ЛЕГЕНДЫ О КАРАКАЛПАКСКОЙ
НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ

Аннотация. В этом тезисе рассказывается об истории происхождения каракалпакских народных мелодий и воспитательном значении их содержания для подрастающего поколения.

Ключевое слово: Бахши, дутор, история, Апсона, мелодия, музыка, ложка, текст ложки.

Kóplegen namalar tariyxta bolǵan waqıyalar menen de ataladı. Ayırım namalardıń payda bolıwı jóninde, xalıq namalarınıń kúshi jóninde, xalıq awzında tolıp otırǵan añız ańgimeleri bar.

Xalıq namaları xalıq ómirinde xalıqtıń ruwhıy azıǵı retinde úlken orın tutadı.

«Xalıq naması», «Xalıq qosıǵı»-dep atalıp ketken kóplegen xalıq nama qosıqlarınıń dáslep álbette dóretiwshisi bir adam bolǵanı sózsiz. Ol baqsıma, sázendeme, yamasa ataqlı aytqısh qosıqshıma namanı dóretkeni menen, ol dóretken nama waqıttıń ótiwi menen birewden-birewge ótip bir qansha ózgeriske ushrawı, jańalanıwı kóbisi umıt bolıwıda múmkin bolǵanıday ol namanı dóretken baqsınıń yamasa sazendeniń atı umıtılıp kóplegen namalardıń atı sol sol namanıń qosıq teksti menen atalıp ketkeni málim. Kóplegen namalar sol namanı eń jaqsı atqarǵan baqsınıń atı menende atalıp ketken.

Qaraqalpaq xalqında jıraw-baqısı namalarınń hár biriniń óz aldına atı bar.

Sol aytqanday namanıń birinshi dóretiwshilerdiń atları, nama atları tariyx betlerine, xat júzine túspegenlikten kóbisi umıt boladı hám olardıń basqa at penen atalıwı sózsiz.

Qaraqalpaq baqsılarınıń aytatuǵın shertetuǵın qosıq-namalarınń payda bolıwı tuwralı maǵlıwmatlar, ańız ángimelerdi xalqımızda kóplep ushratıwǵa boladı.

«**Adıńnan**» naması. Bul qaraqalpaq xalıq namalarınń ishindegi eń awır hám jaqsılarınıń biri. Sozımlı ırǵaqları menen basqa namalardan ayrılıp turadı.

Ataqlı baqsılar dástanlardı aytqanda túnniń yarımında túlawshılardıń dıqqatın ózine awdarıw ushın usı namanı aytadı hámde sol dástannan keyingi juwmaqlawında da aytıladı.

Bul Adıńnan naması ózine atqarıwshılardan xosh hawazlıqtı, keń lapızlıqtı talap etedi. Baqsılar dástanlardaǵı baslı qaharmanlardıń el, xalqı ushın bolǵan mehir-muxabbat haqqındaǵı, sonday-aq elin, jurtın jora-joldasların saǵınǵan qosıqlar, sáwgili yarına arnalǵan muxabbat sezimlerine tolı qosıq qatarların usı «Adıńnan namasına» salıp aytadı. Nama lirikalıq motivke qurılǵan. Bunnan basqada «Adıńnan» naması baqsılardıń óz-ara jarısında atqarılatuǵın belgili repertuarı bolıp, talay baqsılardı sinnan ótkeriwde baqsılardıń «Ólshew tası» bolıp yaǵınıy «Konkurs» repertuarı bolıp xızmet etken. Adıńnan namasın Jańabay palwan dóretken. Jańabay ózi palwan bolıw menen bir qatarda, jaqsı xosh hawaz qosıqshı, shayırshılıǵında basım, zamanında belgili sázende de bolǵan. Kóplegen qosıq namaların dóretken (Aqsúngiúl, Qazı ishan taǵı basqa).

Jańabay palwan shıǵarǵan «Adıńnan» qosıǵı

Qıdırap bardım Ermannıń kóshkine,

Kóshki ústinde bir qız otır Sarıgúl,

Ál uzatsam, álim etmas dástine,

Tutay desem álleriniń bári gúl.

Sarıgúl degenniń Ermannıń qızı,

Shiyrinnen shekerdur sózlegen sózi,

Jawdırap jan alwr ol qara kózi,

Ópey desem lábleriniń bári gúl.

«**Aqsúngiúl**» naması. Aqsúngiúl naması bulda Jańabay palwan dóretken xalıq qosıǵı bolıp yaǵınıy xalıq qosıǵına aynalıp ketken qosıq.

Qońıratlı qazayaqlı ruwınıń ataqlı aqsaaqlı «Xojamurat aqsaaqlı»-degen kisi Jańabay palwannıń xosh hawaz qosıqshı hám shayırshılıǵı bar ekenligin bilip qızı Aqsúngilge arnap qosıq shıǵarıwdı, Jańabaydı úyine shaqırıp soraganda-Jańabay palwan Aqsúngiúlge arnap «Aqsúngiúl» qosıǵın namasın dóteken. (shıǵarǵan)

Aqsúngil deydiler seniń atıńdı,
Qazayaqlı-deydi haslı zatińdı,
Altıńa qaplayın aytqan gápińdi,
Múbárek jamalıń kórdim Aqsúngil.

Aqsúngúldiń oń jaǵında oshaǵı,
Selkildeydi túrmesiniń shashaǵı,
Mıń tillaǵa arzan deydi qushaǵı,
Múbárek jamalıń kórdim Aqsúngil.

«Ala qayıs» naması. Xalıq awızında saqlanıp kiyatırǵan ańızlarǵa qaraǵanda Xiua xanı barlıq baqsıladı jıynap, olardı jarıstırǵan eken.

Sol jarısqa Qaraqalpaqtan Axımbet baqsınıda aldırıptı. Jıynalǵan baqsılar xandı maqtap kóterińki lapız benen onıń sawlatların jırlaptı.

Axımbette xandı maqtap qosıq aytqan. Onıń xosh hawazına, lapızına sıńǵırılǵan hawazına hámme tań qalısqa eken. Keterinde xan hámme baqsını sarpaylaǵan. Axımbet baqsıǵa er-turmanı kelisken, ala qayıs júwenli at sawǵa etipti.

Sonda baqsı duwtarın qolına alıp -«Ala qayıs» namasın alıp jiberipti degen gáp bar.

«Alaqayıs» naması «Muxalles» ritminde (usılında) Muxammes» namaları 7/I takt ólsheminde jazılǵan boladı. Bul ritimde Qaraqalpaq xalıq namalarınıń kópshiligi dóregen bolıp, qosıq qatarı 14-15-buwinlı 5 (bes) qatarlı qosıqlarǵa ayıladı. 5-qatarlı qosıq tekstlerinde 11- (onbir) buwinlı qosıq qatırında da ushrasadı.

Axımbet tuwralı xalıq awızındaǵı bay maǵlıwmatlardan xabar beredi. Axımbet tuwralı bir legende-da «Isi erikken Xiywanıń xanı óz qol astındaǵı ellerden atqlı baqsı-jırawlardı hám sázendelerdi aldırıp aytırǵan. Axımbet baqsınıda shaqırtqan. Xan sarayınıń Tanbur degen eń aytqısh baqsısı shertken «Shirwan» degen namanı Axımbet baqsı onnanda jaqsı etip atqaradı.

Bundan keyin xan óz baqsılarınıń jeńilgenine qáhári kelip, Axımbetti úsh kún udayına aytıradı. Xan onıń dawısın taldırıw ushın, Axımbetke shılımnıń suwın berdiredi. Bunı sezgen Axımbet shılımnıń suwın ishpey qoyına quyıp jiberedi. Onnan keyin Xan ábden ashıwlanıp Maqtumqulınıń kitabın qazınıń aldına qoyadı «Eger qátelesse maǵan xabar ber»- dep buyıradı. Axımbet bul sınaqtanda súrenbey ótedi. Onnan keyin xan Axımbetten «Mennen ne tileyseń» -dep soraydı.

Sonda Axımbet-«Meniń bir ǵana tilegim bar, ol-da bolsa Xan háziretim, endigiden bılay Siz meni kórmeń, men Sizdi kórmeyin»-deпти deydi.

Aximbetti ayttirgan xan Aximbetke ala qayislar menen bezelgen at bergen degen-de gap bar.
«Alaqayis» namasi sonnan qalğan eken deydi.

REFERENCES

1. Ibrayim Yusupov tárepinen Aximbet baqsı tuwralı jazıp alınğan maǵlıwmatlarda (qızıl-Qaraqalpaqstan 28-iyun 1956 j)
2. Ayımbetov. Q. “Xalıq danalıǵı”, “Qaraqalpaqstan” baspası Nókis. 1988-jıl.
3. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
4. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
5. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
6. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
7. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
8. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
11. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
16. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
17. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
18. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
19. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
20. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
21. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
22. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
23. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.

24. Nawrizbaeva A. A. BAQSI, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
25. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
26. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
27. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
28. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
29. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
30. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
31. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
32. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
33. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
34. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
35. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
36. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛФУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584